

XVIII-XX ASRLAR BRITANIYA ADABIYOTIDAGI EPISTOLYAR ASARLAR
Rakhimova Dilnoza Masharipovna
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali
Ingliz tili o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17231041>
ANNOTATSIYA

XVIII asr ma'rifatchilik davridagi Angliya adabiy jarayonidagi qarama-qarshiliklar adabiyotda turli yo'nalishlar va jahrlar shakllanishi va rivojiga yordam berdi. Epistolyar asarlar rivoji ham aynan shu davrga to'g'ri kelib, ular mualliflar hayoti va ijodi, turli jihatlariga qarashlari haqida ma'lumot manbai bo'lgan. Bu davrda ingliz yozuvchilarining ko'plab asarlari epistolyar uslubda yozilgan. Xususiylar xatlar estetik jihatdan badiiy epistolyar asarlar darajasida ahamiyatiga ega bo'lgan va yuksak baholangan. Epistolyar asarlarning xususiyatlari borasidagi tadqiqotlar ingliz mualliflarining individual xususiyatlarini, shuningdek, umuman ushbu uslubning mohiyatini aniqlashga yordam beradi. Shu boisdan ham bu davr epistolyar asarlarini o'rganish adabiyotshunos olimlarda alohida qiziqish uyg'otadi.

Key words: Viktoriya davri, "turkcha" maktublar, , Esther Johnson, stilistik vosita;

ANNOTATION

The contradictions in the English literary process during the 18th-century Enlightenment period contributed to the formation and development of various trends and genres in literature. The development of epistolary works also coincided with this period, serving as a source of information about the authors' lives and works, as well as their views on various aspects. During this time, many works by English writers were composed in the epistolary style. Private letters held aesthetic significance and were highly valued, comparable to artistic epistolary works. Research on the characteristics of epistolary works helps to identify the individual features of English authors, as well as the essence of this style in general. Therefore, the study of epistolary works from this period is of particular interest to literary scholars.

Key words: Victorian era, "Turkish" letters, Esther Johnson, stylistic device;

АННОТАЦИЯ

Противоречия в английском литературном процессе эпохи Просвещения XVIII века способствовали формированию и развитию различных направлений и жанров в литературе. Развитие эпистолярных произведений также приходится на этот период, они служили источником информации о жизни и творчестве авторов, их взглядах на различные аспекты. В это время многие произведения английских писателей были созданы в эпистолярном стиле. Частные письма имели эстетическую ценность и высоко оценивались наравне с художественными эпистолярными произведениями. Исследования особенностей эпистолярных произведений помогают выявить индивидуальные черты английских авторов, а также сущность этого стиля в целом. Поэтому изучение эпистолярных произведений данного периода вызывает особый интерес у литературоведов.

Ключевые слова: Викторианская эпоха, "турецкие" письма, Эстер Джонсон, стилистическое средство;

Yozuvchilar o'z asarlarida o'sha davrning mamlakat siyosiy hayotining o'ziga xos xususiyatlari, san'ati, tarixi va boshqa muhim mavzularini aks ettirgan. Ular o'z fikrlarini epistolyar janrga xos bo'lgan yangi shaklda ifodalash yo'llarini qidirdilar. «Yozuvchilar o'z

maktublarida o'z shaxsiyatini yorqin ifoda etgani uchun ham boshqacha tarzda namoyon bo'ldi¹.

Epistolyar janrda yozilgan ingliz san'at asarlari doimo olimlarning e'tiborini tortgan. Ularning yordami bilan mualliflar o'z davrining nozik tomonlarini va xususiyatlarini etkazishgan. Bu mamlakatda epistolyar janrning faol gullab-yashnashi XVIII-XX asrlarda sodir bo'lgan, ular ma'rifat va Viktoriya davrlari hisoblangan. Xususiy xatlar adabiyotning bir qismi bo'lib, ko'plab yozuvchilar tomonidan juda keng foydalanilgan. Ayniqsa, o'sha davrda mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayoti aks etgan epistolyar asarlar qimmatli bo'lgan, chunki ularning aksariyatini muallif o'z tajribasiga va ko'rganlariga asoslanib tasvirlab bergan.

XVIII asrning birinchi yarmi ingliz epistolyar adabiyotida noma janrining ajoyib namunalari jamlangan. Mashhur yozuvchi, "Gulliverning sayohatlari" asarining muallifi D.Sviftning(1667-1745) Jonson xonimga bag'ishlangan "Stella kundaligi", yozuvchi va sayohatchi Meri Uortli Montaguning (1689-1762) Turkiyaga sayohati natijasida yozilgan, Sharq xalqlarining odob-axloqi va urf-odatlarini aks ettirgan "turkcha" maktublari, ingliz shoiri Tomas Greyning (1716-1771) do'stlariga maktublari, davlat arbobi, yozuvchi, faylasuf, tarixchi Chesterfield Filip Stenxopning (1694-1773) "O'g'ilga maktub"lari fikrimizning yorqin dalilidir².

Jonatan Svift ingliz-irland yozuvchisi. Ota-onasi erta vafot etgani uchun u yetim qolib, qarindoshlari qo'lida katta bo'lgan. Dublin universiteti Trinity kollejini ilohiyot fanlari doktori darajasi bilan tamomlagan. Jonathan Swiftning "Stella kundaligi" 1710–1713 yillarda yozilgan, Esther Johnson (uni yozuvchi Stella deb atagan) nomiga yozilgan 65 ta maktubni o'z ichiga olgan asar. Ushbu maktublar Swiftning o'z yaqin do'sti va rafiqasiga bag'ishlangan. Muallif E.Jonson xonimga o'z hissiyotlarini samimiy bildirishdan tashqari, o'sha yillarda Angliyaga xos ijtimoiy-siyosiy xususiyatlarni ham tasvirlab bergan. Birinchi nashri 1766 yilda amalga oshirilgan. Bugungi kunda asl nusxalari Britaniya muzeyida saqlanmoqda va yangi nashrlar qisqartirilmagan holda chop etiladi. Ushbu romanning rus tiliga rasmiy tarjimasini 1861 yilda A. G. Itera tomonidan amalga oshirilgan³. O'zbek tilida mavjud emas.

Ma'rifatparvarlik davrida bu janrning yana bir ko'zga ko'ringan vakili A. Poup(1688-1744) edi. U katolik oilasida o'sgan, uyda o'qigan va bir necha tillarda so'zlasha olgan. Uning asarlari 1500 dan ortiq maktublarni o'z ichiga oladi. A. Poupning deyarli barcha epistolyar asarlarida mamlakatning ijtimoiy-siyosiy jihatlari, shuningdek, o'sha davr adabiyoti duch kelgan qiyinchiliklar ko'rsatilgan. Ularda u dunyoni o'z ko'zlari bilan qanday ko'rganligini va o'z fikrlarini taqdim etishning oltin o'rtasini qidirganini tasvirlaydi. Uni she'r ustasi deb ham atashgan, asarlaridagi ko'plab iboralar aforizmga aylangan. Yozuvcnining "Pastorals"(unga mashhurlik keltirgan), "Tanqid tajribasi", "Vindzor o'rmoni", "Qulfni zo'rlash", "Dunsiad", "Yangi Duncad". "Eloisa Abelardga" kabi asarlari mavjud⁴. A.Poup she'r va nasr uslubida yozgan

¹ Irving, W. H. The providence of wit in the English letter writers. 1955. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://archive.org/details/providenceofwiti01irvi>

² Jonathan Swift A Journal to Stella <https://linguabooster.com/ru/en/book/journal-to-stella#read>; Lady Mary Wortley Montagu The Turkish Embassy Letters [file:///C:/Users/gulno/Downloads/montagu-turkish-embassy%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/gulno/Downloads/montagu-turkish-embassy%20(1).pdf); Thomas Gray Letters <https://www.thomasgray.org/texts/letters.shtml>; Filip Stenxop Letters to His Son <https://www.gutenberg.org/files/3361/3361-h/3361-h.htm>

³ Свифт, Дж. Дневники Стеллы. Перевод А. Г. Итера. 1981. <https://imwerden.de/publ-9033>

⁴ Зыкова, Е. П. Александр Поуп. 2022. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bigenc.ru/c/poup-aleksandr-80ed52>

yozuvchi M. V. Montagu xonim bilan ham yozishmalar olib borgan, uning shaxsiy kutubxonasida saqlanayotgan G. de Balzak, Voiture va Markiz de Sevignaning maktublaridan ilhomlangan ⁵.

Meri Uortli Montaguning turkcha maktublari (The Turkish Embassy Letters) 1716–1718 yillar davomida Turkiyaga sayohat qilgan diplomat erining safarida yozilgan 58 ta maktublardan tashkil topgan (Yevropadagi yo‘ldoshlar uchun 22 ta, Turkiyada — 27ta, qaytish yo‘lidagi 9ta). Ular 1763 yilda, muallif vafotidan keyin, uch jildda chop etilgan. Montagu asarda Sharq xalqlari odob-axloqi, urf-odatlarini, ayollar hayoti kabi noan‘anaviy jihatlarni yoritgan. Ushbu asarni M. Petrettini italyan tiliga tarjima qilgan hamda tadqiqini amalga oshirgan⁶.

Thomas Gray ingliz shoiri, olim va yozuvchi bo‘lib, do‘stlariga (masalan, William Mason, Thomas Wharton va Norton Nicholls kabi) yozgan samimiy, mazmunli maktublari bilan tanilgan. Uning maktublari 1734-1755 yillar davomida uch jildli to‘plam sifatida chop etilgan (Vol. I), 1756-1765 (Vol. II), 1766-1771 (Vol. III). Mazkur xatlar Grayning ichki dunyosi, ruhiy holati, do‘stlik aloqalari, hatto kundalik hayotidan parchalarni o‘z ichiga oladi. T. Grey ham uning maktublari adabiy merosga aylanishini xayoliga ham keltirmagan edi. U do‘stlari G. Uolpol va R. Vestga engil va quvnoq xatlar yozgan ⁷. T. Grey maktublarning yorqinligi va hissiyotini beruvchi juda ko‘p stilistik vositalardan foydalangan. Yozuvchi har bir maktubining mazmunini puxta o‘ylab ko‘rgan. Rossiyada uning asarlari turli vaqtlarda ko‘plab tarjimonlar tomonidan tarjima qilingan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Irving, W. H. The providence of wit in the English letter writers. 1955. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://archive.org/details/providenceofwiti01irvi>
2. Jonathan Swift A Journal to Stella <https://linguabooster.com/ru/en/book/journal-to-stella#read>; Lady Mary Wortley Montagu The Turkish Embassy Letters [file:///C:/Users/gulno/Downloads/montagu-turkish-embassy%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/gulno/Downloads/montagu-turkish-embassy%20(1).pdf); Thomas Gray Letters <https://www.thomasgray.org/texts/letters.shtml>; Filip Stenxop Letters to His Son <https://www.gutenberg.org/files/3361/3361-h/3361-h.htm>
3. Свифт, Дж. Дневники Стеллы. Перевод А. Г. Итера. 1981. <https://imwerden.de/publ-9033>
4. Зыкова, Е. П. Александр Поуп. 2022. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bigenc.ru/c/poup-aleksandr-80ed52>
5. Сидорченко, Л. В. Эпистолярное наследие Александра Поупа // «Лирическая проза» в зарубежных литературах / Мемуарная и эпистолярная проза / Межвуз. сб. – СПб. : С.-Петербург. гос. ун-т, 1993. – С. 116.
6. Белова, Н. А. К вопросу об анализе переводов "турецких писем" английской аристократки леди Мэри Уортли Монтегю с английского языка на итальянский

⁵ Сидорченко, Л. В. Эпистолярное наследие Александра Поупа // «Лирическая проза» в зарубежных литературах / Мемуарная и эпистолярная проза / Межвуз. сб. – СПб. : С.-Петербург. гос. ун-т, 1993. – С. 116.

⁶ Белова, Н. А. К вопросу об анализе переводов "турецких писем" английской аристократки леди Мэри Уортли Монтегю с английского языка на итальянский (гендерный аспект). 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-analize-perevodov-turetskih-pisem-angliyskoy-aristokratki-ledi-meri-uortli-montegy-u-s-angliyskogo-yazyka-na-italyanskiy>

⁷ Грей, Т. Письмо Г. Уолполу. 1905. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://archive.org/details/jstor-27530709>

- (гендерный аспект). 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-analize-perevodov-turetskih-pisem-angliyskoy-aristokratki-ledi-meri-uortli-montegyu-s-angliyskogo-yazyka-na-italyanskiy>
7. Грей, Т. Письмо Г. Уолполу. 1905. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://archive.org/details/jstor-27530709>